

**ЙИГИРИЛГАН ПАХТА, БАМБУК, ВИСКОЗА ИПЛАРИДАН ТЎҒИЛГАН ЛАСТИК
ТЎҒИМАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ПАРАМЕТРИ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ
ТАДКИКОТИ**

¹M. Mirsadikov

Assistant of Namangan institute of engineering and technology;

²M. Mukimov

Professor of Tashkent Textile and Light Industry Institute;

³N. Karimov

Doctor of philosophy (PhD) in technical sciences, senior lecturer of the department
“Industrial engineering”

⁴V. Kenjayeva

Namangan institute of engineering and technology

⁵Sh.Shog'ofurov

Namangan Institute of engineering and technology Namangan, Uzbekistan,

⁶U.Yuldasheva

Namangan Textile and Light Industry Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998779>

АННОТАЦИЯ: Илмий таткикод ишида йигирилган пахта, бамбук, вискоза ипларидан ластик трикотаж тўқимасининг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятлари таҳлил этилган.

Калит сузлари: трикотаж, ластик, юза зичлик, хажм зичлиги, хаво ўтказувчанлик, тўқима киришиши, деформация

Трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқаришда янги турдаги бамбук ва вискоза ипларидан самарали фойдаланиш трикотаж саноатининг муҳим ва долзарб масалаларидан биридир. Трикотаж маҳсулотлари кенгайтириш янги турдаги бамбук, вискоза ипларидан трикотаж тўқима ва маҳсулотларини ишлаб чиқариш мақсадида

мавжуд тузилишга эга бўлган тўқималарининг тузилиши ва уларни олиш усулларини таҳлил қилиш долзарб вазифа ҳисобланади. Бир канча илмий ишларда хом ашё сарфи камайтирилган янги тўқималар тузилишларини яратиш устида бир қатор олимлар иш олиб бормоқдалар[1-14].

Илмий ишда бамбук ва вискоза толаларидан олинган йигирилган иплардан фойдаланиб, трикотаж махсулотларини ишлаб ластик тўқимасининг технологик параметрлари ва физик-механик хусусиятлари тадқиқ қилинди.

Трикотаж тўқималарида бамбук, вискоза ипларини тўқиманинг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятларига таъсирини ўрганиш мақсадида икки каватли ластик трикотаж тўқима намунаси НамМТИ “Трикотаж технология”си кафедра лабораториясида “LONG XING” ясси игнадонли машинасида тукиб олинди ва жадвал 1га жойланди.

жадвал 1.

Кўрсаткичлар		Вариантлар		
		I	II	III
Ипларнинг турлари ва чизиқий зичлиги		Пахта	Бамбук	Вискоза
		24*3 текс		
Юза зичлиги, г/м ²		503	407	393
Қалинлиги, мм		2	1,6	1,5
Ҳажмий зичлиги, мг/см ³		251	254	262
Хаво ўтказувчанлик, см ³ /см ² сек		122,1	212,3	266
Ишқаланишга чидамлик, минг айл.		22,0	14,5	10,3
Узилиш кучи, Н	Бўйига	764	476	630
	Энига	150	106	128
Узилишдаги чўзилиши, %	Бўйига	58	40	37
	Энига	243	170	164
Қайтар деформация, %	Бўйига	78	80	81
	Энига	76	79	79
Қайтмас деформация, %	Бўйига	22	20	19
	Энига	24	21	21
Тўқима киришиши, %	Бўйига	-3	-2	+1
	Энига	-3	-1	+1

Ластик тўқимасининг I-вариантда чизиқли зичлиги 24текс*3 йигирилган пахта, II-

вариантда чизиқли зичлиги 24текс*3 бамбук ва III-вариантда чизиқли зичлиги 24текс*3 булган вискоза ипларидан фойдаланилди.

Трикотаж тўқимасининг энг асосий тавсифларидан бири - хом ашё сарфининг камлигидадир. Бунда юза зичлиги, қалинлиги ва ҳажмий зичлиги эътиборга олинади. Анъанавий ҳолда тўқимада хом ашё сарфининг энг муҳим омили - трикотаж тўқимасини юза зичлиги ҳисобланади.

Юза зичлик тўқима таркибида фойдаланилаётган ипнинг тури, чизиқли зичлиги ва шунингдек ипларнинг фоиз миқдорларини ўзгаришига боғлиқ бўлади.

Йигрилган пахта ипидан тўқилган I-вариантнинг юза зичлиги бамбук ипидан тўқилган II-вариант ластик тўқимасининг юза зичлигидан 19% га куп, III-вариант вискоза ипидан тўқилган ластик тўқимасининг юза зичлигидан 22% кўп (расм 1).

1-расм. Ластик тўқимасининг юза зичлиги.

Трикотажнинг хом ашё сарфини тўлиқроқ кўрсатиб бера оладиган кўрсаткич бу ҳажмий зичлик. Бу кўрсаткич нафақат трикотаж матосининг юзасини, балки қалинлигини ҳам инобатга олган ҳолда трикотажни махсулотларини ишлаб чиқаришда хом ашё сарфини кўрсатиб беради.

Ластик туқимасининг тахлили натижасида энг кам хажмий зичлик I – вариант 251 мг/см², қалинлиги 2 мм бўлиб, II – вариант хажмий зичлиги 254 мг/см² қалинлиги 1,6 мм га нисбатан 1% га кам. III – вариантнинг хажмий зичлиги 262 мг/см², қалинлиги 1,5 мм бўлганга нисбатан эса 4 % га камлиги аниқланди (расм 2).

2-расм. Ластик туқимасининг хажмий зичлиги узгариш гистограммаси.

Ҳаво ўтказувчанлик деганда, материалларнинг ўзидан ҳаво ўтказиши тушунилади. Ҳаво ўтказувчанлик материалнинг иккала томони бўйича берилган босим фарқида 1 секунд ичида 1см² матодан ўтаётган ҳаво миқдорини кўрсатувчи ҳаво ўтказувчанлик коэффиценти билан тавсифланади. Ҳаво ўтказувчанлик коэффиценти В (см³/см²·сек) билан ифода этилади.

Трикотаж маҳсулотлари учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган хусусият бу трикотажнинг гигиеник хусусиятидир. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарнинг ҳаво ўтказувчанлик хусусияти пахта йиғирилган ипидан тўқилган I вариант намунасида камроқ. Бамбук йиғирилган ипидан олинган II вариант намунасининг ҳаво ўтказувчанлиги пахта ипидан тўқилган I вариант ластик туқима намунасида 33% юкори, III вариант вискоза ипидан тўқилган ластик туқимасининг ҳаво ўтказувчанлик хусусияти I вариант намунасида 54% га ва II вариант намунасида 20% га кўп. Тадқиқот ҳаво ўтказувчанлик хусусиятларининг бундай курсаткичлари

ластик тўқимасининг бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган матоларининг пахта ипидан тўқилган намуларига нисбатан гигиеник хусусиятлари юқори эканлигини кўрсатади (расм 3).

Трикотажнинг пишиқлиги унинг ишқаланишга чидамлилиги ва узилиш кучи кўрсаткичларидан маълум бўлади. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарининг ишқаланишга чидамлилик ўзгаришини таҳлили шуни кўрсатадики, йигирилган бамбук ипидан олинган III-вариантнинг ишқаланишга чидамлилиги бошқа вариантларга нисбатан паст, I-вариант пахта ипидан тўқилган намуна ишқаланишга чидамлилиги II-вариант бамбук ипидан тўқилган намунадан юқори. III-вариант вискоза ипидан тўқилган намуна II-вариант бамбук ипидан тўқилган намунадан 29%, I-вариант пахта ипидан тўқилган намунадан эса 57% кам (расм 4).

4-расм. Ластик тўқимасининг ишқаланишга чидамлилиги ўзгариши.

Ластик трикотаж тўқималарининг узилиш кучи бўйига бир биридан фарқ қилиб, йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг узилиш кучи йигирилган бамбук ипидан олинган намунадан 38% га ва вискоза ипидан олинган намунадан 18% га узилиш кучидан юқорироқлиги аниқланди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг узилиш кучи эни буйича йигирилган бамбук ипидан олинган намунадан 29% га ва вискоза ипидан олинган намунадан 15% га кўп эканлиги аниқланди (расм 5).

5-расм. Ластик трикотажд тўқимасининг узилиш кучининг ўзгариши.

6-расм. Ластик трикотажд тўқимасининг узилишдаги чузилишининг ўзгариши.

Тажрибавий ластик намунасининг қайтмас деформацияси ўзгариши трикотажднинг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган намуналарида ўзига хос кўрсаткичлар

натихаси олинди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг қайтар деформацияси йигирилган бамбук ва вискоза ипларидан олинган трикотаж намуналарнинг бўйига нисбатан кўпроқ фоизда эканлиги аниқланди.

Йигирилган пахта ипидан олинган намуна қайтмас деформацияси йигирилган бамбук ипидан олинган трикотаж учун бўйи бўйича 9%га, вискоза ипидан олинган намунага нисбатан 14% ошган, эни бўйича пахта ипидан вискоза ипидан ва бамбук ипидан олинган намунага нисбатан 12% га кўп (расм 7).

7-расм. Ластик тўқимасининг қайтмас деформацияси микдорининг ўзгариши.

Тажрибавий ластик намунасининг қайтар деформацияси ўзгариши трикотажнинг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган намуналарида ўзига хос кўрсаткичлар натижаси олинди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг қайтмас деформацияси йигирилган бамбук ва вискоза ипларидан олинган трикотаж намуналарнинг бўйига нисбатан камроқ фоизда эканлиги аниқланди.

Вискоза ипидан олинган намуна қайтар деформацияси йигирилган пахта ипидан олинган трикотаж учун бўйи бўйича 4%га, бамбук ипидан олинган намунага нисбатан 1% кам, эни бўйича йигирилган пахта ипидан олинган намуна бамбук ипидан олинган намуна ва вискоза ипидан олинган намунага нисбатан 4% га камлиги аниқланди (расм 8).

8-расм. Ластик тўқимасининг кайтар деформацияси микдорининг узгариши.

Фойдаланилган адабийтлар рўйхати:

1. Ланцман Я.Г. разработка усовершенствованных методов оценки прогнозирования показателей качества тканей из смесовой пряжи. Дисс. канд. техн, наук, 1990.
2. Chidambaram, P., Govind, R., and Venkataraman, K. C. (2011). The effect of loop length and yarn linear density on the thermal properties of bamboo knitted fabric. AUTECH Research Journal.
3. Singh, G., Roy, K., Varshney, R., and Goyal, A. (2011). Dimensional parameters of single jersey cotton knitted fabrics. Indian Journal of Fibre and Textile Research.
4. Мирзарахметова Д.М. Исследование свойств и структуры нитроно-хлопковой пряжи и качества выработанного из нее трикотажа, Дисс, канд. техи, наук, 1974.
5. Зотова В.Ф., Ходжинова М.А. Использование химических нитей для получения комбинированных нитей в процессе кокономотания. РС/УзНИИНТИ, 1971, №4.
6. Бурнашев И.З., Батуров У.А. Разработка технологии получения комбинированных нитей, «Шелк», 1994, №3.
7. Dr.A. Gogoi. Nasrin Hazarika, Ragashree Phukon and Nabanita Gogoi Affect of resists on cotton Silk. The Indian Textile Sournal, Sanuary, 1998.

8. Мирсадилов М. М. Разработка механизма вязания для выработки двухстороннего плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.
9. Мирсадилов М. М. Усовершенствованный способ выработки разрезного плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.
10. Charalambus, A. (2007). New approach to a theoretical study of some of the parameters in the knitting process, and their influence on knit-fabric stitch density. Autex Research Journal.
11. Далидович А.С. Основы теории вязания-М. Легкая индустрия,1970
12. Поспелов Е.П. Двухслойный трикотаж. -М. Легкая и пищевая промышленность, 1992-208 С.
13. Шустов Ю.С.Основы Текстильного материаловедения-М.: ООО << Совъяз Бево >>,2007.
14. Торкунова З.А. Испытания трикотажа.-М.: Лепромбытиздат, 1985-199 С.